

ЎСМИРЛИК ДАВРИДАГИ НИЗОЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ- ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Шермухаммедова Муниса

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
“Ижтимоий психология” магистратура мутахассислиги
1-босқич магистранти

Аннотация: ушбу тезисда ўсмирлик даврига оид психологик хусусиятлар, оилавий муносабатларнинг ўсмир шахсига таъсири, низонинг психологик хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилган. Шунингдек, ўқитувчи билан ўсмир муносабатлардаги қоидалар ҳақида ёритилди.

Калит сўзлар: ўсмирлик даври, шахслараро муносабатлар, оилавий муносабатлар, низо, низонинг психологик хусусиятлари.

Ключевые слова: подростковый возраст, межличностные отношения, семейные отношения, конфликт, психологические особенности конфликта.

Keywords: transition period, interpersonal relationships, family relations, conflict, psychological features of the conflict.

Жаҳонда глобаллашув жараёни жадал суръатлар билан кечаётган айни бир пайтда жамоа билан самарали мулоқот ўрната билиш, жамоаларда юз берадиган низоли вазиятларни тўғри таҳлил қилиш ҳамда келиб чиқиш сабабларини чуқур ўрганиш бугунги кун психолог ва социологлари олдида турган муҳим вазифалардан биридир. Зиддият ва низолар инсоният пайдо бўлган даврданоқ мавжуд бўлиб, уни илмий тадқиқот предмети сифатида ўрганиш борасидаги илк қарашлар ҳам ўз тарихига эга.

Ўсмирлик - бу ота-она учун ҳам, бола учун ҳам қийин давр. Ота-оналар ва ўсмирлар ўртасидаги низолар кўпинча кейинги барча муносабатларда акс этади. Ўсмирлар ўзларининг атрофидаги жамият, дўстлар, ўтиш даври ва

бошқалар таъсири остида низоларга дуч келишади. Ҳар бир инсон ўз ривожланишининг ушбу босқичидан ўтади. Аммо бизнинг замонамизда Интернет ва ижтимоий тармоқларга бепул кириш, бу сабаблар тобора кўпайиб бормоқда [5].

Албатта, оила ҳар бир инсон учун жуда муҳим ва зарурдир. Бу ўзига хос тарзда ўзига хосдир, чунки оиладан ташқари учрашадиган жой йўқ, чунки бир нечта одамлар узоқ вақт давомида бир-бири билан мулоқот қилишади ва оилани тарк этиб, бир-бири билан муносабатларни бузмайдилар. Албатта, оила аъзоларида низолар ва инқирозли вазиятлар мавжуд [2].

Шуни таъкидлаш керакки, ўсмирнинг оиладаги мавқеи асосан уни бошқарадиган фон билан белгиланади. Агар ўсмир ота-онасининг меҳрини ҳис қилса, улар унга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлишади, лекин безовталанмайдилар, демак, ўсишнинг бу қийин даври бола учун муаммосиз ўтади. Кўпгина низолар тушунмовчиликлардан келиб чиқади. Катталар ва болалар бир хил муаммога бошқача қарашади. Болалар мустақил ва эркин бўлишни хоҳлайдилар, ота-оналар эса ўз фарзандларини бир вақтлар қилган хатоларидан ҳимоя қилишни хоҳлашади, болаларнинг хатти-ҳаракатларини танлашда чеклайдилар ва низоларнинг сабаби бўлган болаларнинг ўзини ўзи англашига тўсқинлик қиладилар. Натижада, алоқа ва ҳурмат йўқолади. Ўзаро муносабатларда танаффус мавжуд. Бўшлиқнинг асосий сабабларидан бири ўсмирга Интернет ва ижтимоий тармоқларнинг таъсиридир.

Ижтимоий тармоқлар ўсмирга ҳам, ота-онага ҳам таъсир қилади. Ўтиш даври ўсмир учун психологик жиҳатдан қийин даврдир, чунки бу даврда у болаликдан катталиққа ўтади, шунинг учун ўсмирлар кўпинча ота-оналари билан жанжаллашади. Бу даврда ота-оналар ўз фарзандини назорат қилишлари қийин, у учун эса, ўз навбатида, ота-онасини тушуниш қийин [4].

Тобора такомиллашиб бораётган ҳаёт тарзи, меҳнат фаолияти, шахслар аро муносабат муҳитининг ўзгараётганлиги зиддиятларнинг ҳам о'зига хос томонлари мавжудлигини кўрсатмоқда. Ижтимоий ҳаётда, шахслараро

муносабатларда айрим алоҳида низолар, ўзаро келишмовчиликлар бўлиб туриши муқаррар. Одатда, низо деб, қарама-қарши йўналган қарашларга, нохуш ҳиссий кечинмалар билан боғлиқ гуруҳлараро ёки шахслараро муносабатлар орқали ифодаланувчи тўқнашувларга айтилади [1].

Психологик нуқтаи назардан талқин этганда, одамлар- га ҳалокатли таъсир этадиган жиҳат бу – низоларнинг ўзи эмас, балки уларнинг оқибати ҳисобланади. Низолар оқибатида инсон руҳиятида кўрқинч, ваҳима, адоват каби салбий ҳислар юзага келади. Агар мазкур кечинмалар кучли бўлса ва узоқ муддат давом этса, одамда ҳимоя реакцияси пайдо бўлиши ва мустаҳкамланиши мумкин.

Низо натижасидаги салбий ҳолатлар шахснинг ҳиссиёти, хатти-ҳаракатлари, тафаккур ва ҳатто характерида маълум ўзгаришлар содир этади. Бу ўзгаришлар шахснинг хулқ-атворида намоён бўлиб, мазкур субъект қатнашаётган бошқа вазиятларга ҳам тарқалади ва ўзаро муносабатларнинг кенг соҳаларини эгаллай бошлайди. Масалан, кўрқув ва хавф муҳитида тарбияланган одам кейинчалик худди шундай муҳитнинг манбаига айланиши эҳтимолдан холи эмас. У ҳатто ўз болаларини ҳам шундай муҳитда тарбиялайди ёки оилани ҳам ана шу услубда бошқаради [3].

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда қарама-қаршиликларга йўл қўймаслик учун ўқитувчи ўсмирлар билан муомала қилишда бир қатор қоидаларга риоя қилиши керак:

- Ўсмирлар муаммоларини тушуниш ва уларга ҳиссий муносабатда бўлиш;
- Сифатли ўқитиш билан уйғунлаштирилган зарур профессионал компетенцияларга эга бўлиш;
- Ушбу кучни тўғри бошқариш қобилияти;
- Ўсмирга диққат билан тинглаган ҳолда гапириш имкониятини бериш;
- Агар ёрдам керак бўлмаса, ўсмирларга ёрдамини юкламаслик;
- Ўсмирларда яхши хулқ-атворни рағбатлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гулина М.А. Психология социальной работы/ О.Н. Александрова О.Н. Боголюбова Н.Л. Васильева и др; под ред. М.А. Гулиной. -СПб.:Питер.2002.
2. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М.: Альма Матер, 2006.
3. Арефьев А.Л. Девиантные явления в среде учащейся молодежи // Народное образование. – 2003.
4. Долгая Н.А. Социально-педагогическая адаптация подростков в условиях кадетского корпуса // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – Махачкала, 2011 - № 4.
5. Коростылёва Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Коростылёва СПб.: Речь, 2005.